

ФАРҒОНАЛИК УЛАМОЛАРНИНГ ИСЛОМ ИЛМЛАРИ РИВОЖИГА КУШГАН ХИССАСИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5977727>

Усмонова Ситора Алишер кизи

Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2курс магистри

Анотация: *Ўзбекистон халқлари ягги тарихини ўрганиш бугунги куннинг асосий масалаларидан бўлиб, тарихга ҳолис баҳо беришда манбалар кағза аҳамият касб этади. Маҳаллий тарихчиларнинг ёзма тарихий манбаларида халқнинг сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаётни кенг ёритилган.*

Калит сузлар: *Ислом, Қўқон хонлиги, Аттот Хўқандий, Дилшод-Барно, Мутриб, Андалиб, Мулла Шавқий, Муҳаммад Ниёз Хўқаидин, Абу Убайду, тарих.*

XIX асрнинг охири XX аср бошларида Қўқон хонлиги ҳудудида 40 га яқин тарихий-биографик, адабинтарихий асарлар назму насрда, ўзбек, тожик ва араб тилларида яратилган. Жумладан, Фазлий Намангоний, Мушриф Исфарагий, Муҳаммад Ҳакимхон, Аваз Муҳаммад Аттот Хўқандий, Дилшод-Барно, Мутриб, Андалиб, Мулла Шавқий, Муҳаммад Ниёз Хўқаидин, Абу Убайдуллоҳ, Муҳаммад Солиххўжа, Мирзо Олим, Муҳаммад Юнус Гойиб, Муҳаммад Азиз Марғилоний ва бошқа тарихчилар ўз асарларида XVIII—XIX асрларда Марказий Осиёда муҳим ўрин эгаллаган Қўқон хонлиги тарихидан ташқари жаҳон тарихини, ўлканинг Урта асрлар тарихини ва энг асосийси, Туркистоннинг янги тарихига оид маълумотларни берганлар. Муҳаммад Азиз ибн Муҳаммад Ризо Марғилонийнинг «Тарихи Азизий» асари ҳам XIX аср тарихига оид муҳим маълумотларни беради. Давр тақозоси билан бу муҳим асар яқингача илмин изланишлар доирасидан четда қолган эди. Тарихимизга ишончли маълумотлар бериши мумкинлиги жиҳатидан «Тарихи Азизий» асари ва унинг муаллифи ҳақида изланишлар олиб бориш ҳозирги кунда долзарбдир. Шу вақтга қадар ундан Р. Н. Мабиев «Қўқон хонлиги тарихидан» номли асарида¹ «Тарихи Азизий»нинг Худойерхон даврига оид маълумотларидан фойдаланиб, номини «Таснифи Ғарнб» деб берган². Кейинги тадқиқотлар асарнинг асл номи «Тарихи Азизий» эканини исботлади. «Тарихи Азизий»нинг ягона нусхаси муаллифнинг дасхати бўлиб, Ўзбекистон Республикаси ФА Абу Райҳон Беруний номли Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар хазинасида сақланмоқда. Муҳаммад Азиз Марғилоний ўз асарида тарихий воқеалар билан бирга ўз таржимаи ҳолига оид кўп маълумотларни ҳам берган. Муҳаммад Азизнинг отаси Муҳаммад Ризо Қўқон хонларининг хизматида бўлиб, аслида Наманганнинг Чимёндан экан. Русия Қўқон хонлигини тугатгандан сўнг (1876 йил 19 февраль) унинг ҳудудида Фарғона вилояти-тузилиб, у бир нечта уездларга³, уездлар волостларга бўлинб идора қилинади. Марғилон уезди вилоятда алоҳида ўринга эга бўлган. Муҳаммад Азиз

шу.уезд бошқармасида хизматда бўлган. У: «...аввалги ҳокимнн Бекчурин дер эдилар. Шу ҳокимнинг ўзи [мани] уезд маҳкамасига [ишга] олиб кириб қўйди. Ондан бошлаб интиҳоси Ирдануфски (Рудановский — Ш. В., Д. С.)деган ҳокимнинг асригача қалам билан хизмат қилиб турдим. Жами 27 йил хизмат қилган эканман...Янги олган мамлакат учун хизмат жуда кўп. Ҳамиша кундузи нш қиламан то кечгача ва кечасн уйимга қоғозларимни олиб келиб жунбуш қнламан то улуф саҳаргача. Шу минволда аз рўйн ғайрат иш қилар эдим. Ҳар куни ёзган хатларим бир кнтоб бўлар эди.Шу тариқа юриб эрта билан Эски Марғилондан Янги Марғилон[га] маҳқдмага келаман ва кечқурун Эск (Марғилонга уйга қайтаман. Таомимни уйда ейман.Шу кайфиятда юриб ўзимдан беҳабар эканман, охири дардманд бўлиб қолдим. Кўзларим хира бўлди. Ойина ушлаб (кўзойнақда) хизмат қиладиган бўлдим. Авқоту манфаат кам»7, — деб ўз аҳволидан хабар беради.Асарда «мусанниф (муаллиф)нинг бу дунёда кўрган роҳати ва халойиқдан тортган азоби, мунофиқларнинг иғвосидан алам-дийда, дили мажруҳ бўлганлиги,молу мулкдан ажралгани баёни» келтирилган, Муаллиф бу фаслда маҳкамадаги ўрис тўралари билан қасдлашиб қолганлиги, уларнинг муносабати кескинлаши борганлигидан иқтисодий қийин ҳолатга тушиб, «бу халқда раҳм-шафқат бўлмас экан, ўрусия ҳеч кимга вафо қилмас, агарда қилса сартия ичидан манга қилур эди», деб айтилган сўзларида Муҳаммад Азизнинг руҳий-психологик ҳолати баён қилинган.«Тарихи Азизий» асари фактларга бой бўлиб, унда ишонарли маълумотлар келтирилган. Муаллиф қайда тарихий асар ёки ахборотни кўрган бўлса, ишонганларини, ҳаёти давомида юз берган, ўзи кўрган ёки ҳақгўй қариялардан эшитганларини ёзиб борганини саҳифаларда таъкидлаб ўтгани манбага ишончни кучайтиради.Муҳаммад Азиз баъзи воқеалар баёнидан олдин ёки ёзилгандан сўнг ахборотчиларнинг номларинн ва манбаларини айтиб ўтади. Жумладан, муаллиф «Тарихи Нигористон» (хМавлоно Аҳмад ибн Муҳаммад алмаъруф ба қози Аҳмад ал-Ғаффорий), «Табақоти Носирий» (Минҳожиддин Абу Умар Усмон ибн Сирожиддин Муҳаммад Журжоний), «Тарихи Гузида» ва «Нузҳат ул-қулуб» (Ҳамдуллоҳ ибн Абу Бакр ибн Аҳмад Носир Муставфий Қазвиний), «Матлаъ ус-саъдайн ва мажмаъ ул-бахрайн» (Камолиддин Абдураззоқ ибнЖалолуддин Исҳоқ ас-Самарқандий), «Зафарнома»(Али Яздий), «Тарихи Аҳмад нбн Аъсом» (Абу Муҳаммад Аҳмад ибн Аъсом ал-Куфий), «Масолик ва мамолик» (Ал-Истахрий), «Ҳабиб ус-сийар фи ахбор афрод ил-башар» (Хондамир—Ғиёсуддин ибн Ҳумомиддин Муҳаммад) ҳамда тарихчи Муқаддасий, «Ҳидояи шарифи имом Бурҳонуддиқ», «Тарихи Юсуф Сажовандий», «Тарихи Хусрав Дехлавий», «Тарихи имом Ефеий», «Марвнинг мухтасар тарихи», «Самарқанд тарихи», «Тўзуки Темурий» номларини келтирган. Муҳаммад Азиз «тожик» ва «сарт» сўзларига шарҳ беришда «Ғиёс ул-луғот», «Сирож ул-Ауғот», «Бурҳони қотей»ва «Мунтахаби ҳалли луғот» номли асарларидан фойдаланганлигини алоҳида кўрсатади Муаллиф қелтирган бу рўйхати орқали кўп манбалардан фойдаланган-лигнни кўрамиз.Муҳаммад Азиз Марғилоний асарни ўзбек тилида бўлнб, 5 боб, 166 фасл ва 436 бетдан иборат. «Тарихи Азизий» асарининг бобларн қуйидагича

номланган: Муқаддима. 1 — 18-б. Биринчи боб. Чингизхоннинг хуружи, айёми ҳукумати ва вориси тахтларининг урушлари баёни, 20—42-б. Иккинчи боб. Султон Амир Темур кўрагоннинг қилган ғазовотларн, ихболи саодатларн, тарнқаи шуқуҳи салтанатлари, хуружи, куч-қуввати ва ҳукумати миқдори ва ҳам валиаҳд бўлган авлодлари' баёни, 42—153-б. Учинчи боб. Ҳар ҳайси касбу ҳунар пирн рисоласиҳақида, 156-222-б. Тўртинчи боб. Фарғона мамолики, яъни соҳиби тахт ҳазрати хонларининг берган ёрлиқлари, 222—236-б. Бешинчи бобнинг номи йўқ, лекин шу бобда XIX асрнинг иккинчи ярмидан 1910 йилгача Фарғонада рўй берган сиёсий, ижтимоий ва хўжалик ҳаётндаги ўзгаришлар баён қилинган. 237-436-б. Муҳаммад Азиз Марғилонийнинг «Тарихи Азизий» асарининг бешинчи боби оригинал ҳисобланиб, муаллиф XIX асрнинг 60-йилларидан бошлаб тарихий воқеа ва ҳодисаларнинг гувоҳи сифатида маълумот беради. Туркистон янги тарихнга онд маълумотлар йилнома тарзида баён қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. www.ziyounet.uz.
2. МУЛЛА АЗИЗ БИН МУЛЛА МУҲАММАДРИЗО МАРҒИНОНИЙ, ТАРИХИ АЗИЗИЙ